

JARAYONINI BOSHQARISHNING XORIJIY TAJRIBASI
BUYUK BRITANIYA MISOLIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6450841>

Ashurov Isomiddin Baxriddinovich

"O'zbektelekom" aksiyadorlik kompaniyasi "Telekommunikatsiya va personalni rivojlantirish markazi" filiali direktori o'rinbosari, Abdulla Avloniy nomidagi xalq ta'limi muammolarini o'rganish va istiqbollari belgilash ilmiy tadqiqot instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola, telekommunikatsiya sohasi rahbar kadrlarining malakasini oshirish jarayonlarini tahlil natijalari, xodimlarni uzluksiz kasbiy rivojlantirish bo'yicha xarajatlar, davlat xizmatchilarini kasbiy tayyorlash mexanizmlarining xorijiy tajribasi tahlili va ularni taqqoslash natijalaridan iborat.

Kalit so'zlar va tushunchalar: telekommunikatsiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, rahbar kadrlar, personal, kompetensiyalar, malaka oshirish tizimi, uzluksiz kasbiy rivojlantirish.

Yangi O'zbekistonning keyingi besh yillikdagi taraqqiyoti O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmonida belgilab berilgan bo'lib, unda yettita ustuvor yo'nalishlardan to'rtinchisi "inson kapitalini rivojlantirish" yo'nalishidir [1]. Inson kapitalini rivojlantirishga zamonaviy yondashish, yangi qoidalar va normalarni ishlab chiqish, ularga rioya qilish xodimlarning rivojlanishiga ko'proq hissa qo'shadi. Personalni uzluksiz kasbiy rivojlantirishning asosiy maqsadi - ham amaliy, ham nazariy ko'nikmalarni yangilashdan iborat bo'lib, bu nafaqat ishchi xodimlar, balki rahbar kadrlar uchun ham muhimdir.

Iqtisodiyoti jadal rivojlanib, jahon hamjamiyatida ilmiy-innovasion qudrati tobora mustahkamlanib borayotgan davlatlarning barcha sohalarida, xususan telekommunikatsiya sohasida rahbar kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlantirish borasida olib borayotgan amaliyoti va izlanishlarini chuqur o'rganish va ilmiy tadqiq etish orqali natijador va samarali uzluksiz ta'lim tizimlarini o'zimizga mos va xos qilib joriy etishni taqazo etadi.

"O'zbektelekom" aksiyadorlik kompaniyasi (keyingi o'rinlarda - Kompaniya) telekommunikatsiya sohasining yirik operatorlaridan biri hisoblanib, unda 17 ming nafardan ziyod xodimlar mehnat qiladi[2 - 6 b.].

Telekommunikatsiya sohasida kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirishning tarixiy bosqichlari va mexanizmlari o'rganib chiqilgan. Unga ko'ra, telekommunikatsiya sohasi rahbar kadrlar va mutaxassislarini uzluksiz kasbiy rivojlantirishning turli bosqichlarida turli mexanizmlar mavjud bo'lib, ushbu mexanizmlar yillar o'tishi bilan takomillashib borgan.

I bosqich – 1990 - 2003 yillarda uzluksiz kasbiy rivojlantirishda malaka oshirishning faqat ustoz - shogird va stajirovka shakllari joriy etilgan bo'lsa, II bosqich - 2004-2019 yillarda mavjudiga an'anaviy va ko'chma shakllari, III bosqich - 2020-2021 yillarda esa mavjudlariga masofaviy malaka oshirish shakli ham qo'shilgan[2 - 7 b.].

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, telekommunikasiya sohasida yosh mutaxassislar va yangi ish boshlayotgan rahbar kadrlarning malakasini oshirish bo'yicha ishlab chiqiladigan o'quv reja va dasturlarning aksariyati mutaxassisliklari bo'yicha tayyorlanadi. O'quv dasturlari rahbar va mutaxassislarning kompetensiyalari, shaxs va rahbar sifatlarini o'z ichiga olgan holda tayyorlanmaydi. Kompaniyada rahbar kadrlarni uzluksiz kasbiy rivojlantirishdagi bu kabi kamchiliklarning mavjud bo'lishi telekommunikasiya tarmoqlarini boshqarish, xizmatlar ko'rsatish va servis bozorida raqobatbardoshlikning susayishiga olib keladi.

Rahbar kadrlar va mutaxassislarni uzluksiz kasbiy rivojlantirishda bu kabi holat shu yo'nalishdagi ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni respublikamizga mos holda joriy etishni ilmiy asoslab berishni taqazo etadi. Ushbu tezisda xorijiy tajribalar Buyuk Britaniya misolida o'rganilgan.

Buyuk Britaniya tajribasini tahlili shuni ko'rsatdiki, telekommunikatsiya sohasidagi rahbar kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimi boshqa sohalarning rahbar kadrlari va xodimlarining uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimidan farqlanmaydi. Shu sababdan, mazkur ilmiy ishda turli sohalarning uzluksiz kasbiy rivojlantirish yagona tizim sifatida ko'rib chiqiladi.

Buyuk Britaniya yondashuvi. Buyuk Britaniyada davlat xizmatchilari uchun ta'lim dasturlari ixtiyoriy, hamma uchun ochiq va mutlaqo bepul. Xodimlarni o'qitish uchun zarur bo'lgan mablag'ning bir qismini idoralar o'z byudjetidan, qolgan qismini "Davlat xizmati ta'limi" tashkiloti o'z byudjetidan qoplaydi. Turli xil o'quv shakllari qo'llaniladi: guruhli oflayn va onlayn darslar, individual oflayn va onlayn darslar[3 - 34 b.].

Buyuk Britaniya "Davlat xizmati ta'limi" davlat xizmatchilarining doimiy kasbiy rivojlanishiga katta e'tibor beradi. Davlat xizmatini modernizasiya qilish yo'nalishlaridan biri "Davlat xizmati ta'limi" (Civil Service Learning) servisi bo'lib, barcha davlat xizmatchilarini o'qitish va malakasini oshirishni ta'minlaydi. "Davlat xizmati ta'limi" servisi Buyuk Britaniya Hukumatiga bo'ysunadi.

Buyuk Britaniyada uzluksiz kasbiy ta'lim masalalari bilan Bandlik, ta'lim va fan vazirligi shug'ullanadi. Mazkur vazirlik tomonidan ishlab chiqilgan mutaxassislarning kasbiy o'zini-o'zi rivojlantirish ta'lim rejasi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- davlat xizmatchilarining individual xususiyatlarini aniqlash va har bir ma'lum mutaxassis uchun individual ta'lim yo'nalishini shakllantirish;
- davlat xizmatchisi tayanch kasbiy kompetentligini takomillashtirish;
- kasbiy kompetensiya sohasida so'zlashuv va xatti-harakatda o'zini-o'zi nazorat qilish va amalga oshirish kasbiy qobiliyatini rivojlantirish;
- vaqtini oqilona taqsimlash, resurslarini boshqarish, o'zining yutuqlari va kamchiliklarini qayd etish va tuzatish, kasbiy faoliyatidagi ustuvor yo'nalishlarni aniqlash, jamoa bo'lib ishlash.

2003 yilda vazirlardan tortib oddiy mahalliy amaldorlargacha bo'lgan davlat xizmatchilari uchun kompetensiyalar ro'yxatini belgilaydigan Professional Skills for Government kompetensiyalar to'plami tasdiqlangan [4 – 45 b.]. Ushbu to'plam qo'llanma davlat organlarining kadrlar xizmatlariga rahbarlik qilish davlat xizmatchisi lavozimiga qo'yiladigan talablar, shu jumladan kompetensiyalarni aniqlash imkonini beradi, ya'ni: xodimlarni boshqarish; moliyaviy boshqaruv; mijozlarni boshqarish; loyiha boshqaruvi; strategik fikrlash.

Mansabdor shaxslarni tayyorlash 2012 yilda tashkil etilgan "Davlat xizmati kolleji" tomonidan ham amalga oshiriladi. Bugungi kunda kollejda 9 ta turli ta'lim yo'nalishlari mavjud bo'lib, ularning har biri bir nechta dasturlarga ega, ularning soni yo'nalish bo'yicha o'zgarib turadi va ba'zi hollarda 30 taga yetadi. Ba'zi dasturlar raqamlashtirish bilan bog'liq masalalarga bag'ishlangan [3 - 36 b.].

Shuni ta'kidlash keraki, Buyuk Britaniyada davlat xizmati uchun kadrlar tayyorlash bo'yicha yagona markazlashtirilgan tizim mavjud emas, lekin individual yondashuvni hisobga olgan holda, ko'plab kurslar, dasturlar, seminarlardan iborat ta'lim dasturini tanlash mumkin [5 - 92 b.].

Buyuk Britaniyaning rahbar kadrlar va mutaxassislarni tayyorlashning ilg'or tajribasini milliy kadrlar tayyorlash maxanizmlariga moslashtirgan holda respublikamizning barcha sohasida, shu jumladan, mahalla va oila tizimi rahbar va mutaxassislarni tayyorlash, har bir lavozim uchun kompetensiyalarni aniqlab, ularni kasbiy kompetentligini oshirishda shaxs va rahbar sifatlarini o'z ichiga olgan individual o'quv dasturlarni ishlab chiqish hamda kadrlarining uzluksiz kasbiy rivojlantirish jarayonini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish uchun qo'llashni taklif etamiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60-son Farmoni.

2. Ashurov I.B. Telekommunikasiya yo'nalishida rahbar kadrlarni kasbiy rivojlantirish: tarixiy bosqichlari va mexanizmlari// Zamonaviy ta'lim.- 2021. - № 8 (105). – 6 – 7 betlar

3. https://dialog.info/wp-content/uploads/2021/07/Issledovanie_zarubezh_nyi_opyt_povysheniya_kvalifikacii_gossluzhashhih.pdf – 34-36 betlar

4. http://cyberleninka.ru/article/n/modeli-professionalnyh-kompetentsiyarabot_nikov-gosudarstvennogo-i-munitsipalnogo-upravleniya-v-usloviyah-novogo-gosu_darstvennogo - 45 bet

5. Pravdin A.A. Zarubejniy opit professionalnoy podgotovki gosudarstvennix slujashix // Vestnik ekspertnogo soveta.-2016.-№2(5).- s 92